

KARL POPPER FALSAFASIDA AXLOQ MASALASI

Azamatova Gulruh Islom qizi

«Tashkent International University of Education»

xalqaro universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada muallif Karl Popper falsafasida axloq masalasiga e'tibor qaratgan. Axloq mutafakkir qarashlarida tanqidiy ratsionalizm, falsifikatsionizm va ijtimoiy injeneriya nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Ochiq jamiyatning muhim asosini ham aynan axloq tashkil etadi. Bu borada muallif Popperring yondashuvini aynan shu metodologiya orqali ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: shaxs, inson, jamiyat, axloq, ochiq jamiyat, tanqidiy ratsionalizm, ijtimoiy injeneriya.

ПРОБЛЕМА МОРАЛИ В ФИЛОСОФИИ КАРЛА ПОППЕРА

Азаматова Гулрух Ислон кизи

Преподаватель международного университета

«Tashkent International University of Education»

Аннотация: В статье автор рассматривает проблему морали в философии Карла Поппера. Мораль во взглядах мыслителя рассматривается через призму критического рационализма, фальсификационизма и социальной инженерии. Важной основой открытого общества также является именно мораль. В этой связи автор рассматривает проблему морали именно через призму этой методологии.

Ключевые слова: личность, человек, общество, мораль, открытое общество, критический рационализм, социальная инженерия.

**THE PROBLEM OF MORALITY IN THE KARL POPPER’S
PHILOSOPHY**

Azamatova Gulrukh Islom kizi

Lecturer of the Tashkent International
University of Education

Abstract: In the article, the author examines the problem of morality in the philosophy of Karl Popper. Morality in the views of the thinker is considered through the prism of critical rationalism, falsificationism and social engineering. Morality is also an important foundation of an open society. In this regard, the author considers the problem of morality precisely through the prism of this methodology.

Keywords: personality, person, society, morality, open society, critical rationalism, social engineering.

Har qanday jamiyat taraqqiyotida axloq masalasi muhim ahamiyatga ega, chunki aynan axloq fenomeni inson barkammoligini belgilaydigan asosiy ko‘rsatgichlardan biri. Shu bilan birga, har kanday inson ekzistentsial unikalligiga ega [1, 23], ya'ni unda individuallik mavjud. Aynan ushbu individuallik ba'zilarida jamiyat axloqiga to‘g‘ri kelmasligi mumkin. Bu esa turli ziddiyatlarga olib keladi. Shuning uchun jamiyat taraqqiyotida uning ochiqligini, axloqning ham ochiqligini ta'minlash zarur. Shu nuqtai nazarda Karl Popper falsafasi qiziqarli jihatlarga ega.

Karl Popperring ochiq jamiyat nazariyasi siyosiy va ijtimoiy falsafa uchun muhim hissadir. Uning tamoyillari va g‘oyalari zamonaviy dunyoda demokratiyaning mazmuni, ta'lim ahamiyati va fuqarolik jamiyati roli masalasidagi munozaralar uchun asos sifatida xizmat qiladi [2, 30]. Shu jumladan, etika sohasida ham ochiq jamiyat nazariyasi ilmiy-falsafiy tadqiqotlar uchun dolzarbdir. Chunki bu yerda axloq va erkinlik masalalari bir-biriga duch keladi. Axloq haqida fikr yuritar ekan Popper, bunga uning asosiy yondashuvi tanqidiy ratsionalizm usuli orqali namoyon bo‘ladi. Tanqidiy ratsionalizmga ko‘ra, insonning bilimlari doimo cheklangan va tekshiruvga muhtoj. Bu

falsifikatsiya orqali amalga oshiriladi. Axloq kontekstida esa har qanday etikaga oid fikrlarni tekshirish lozim, ular tanqid uchun ochiq bo‘lishi kerak. Bu ma'noda Popper turli aqidalar va mutlaq haqiqatlarga qarshi chiqadi. Shu bilan birga u tanqidiy dualizm nuqtai nazardan shunga e'tibor qaratadiki, turli qonunlar inson tomonidan yaratilgan, demak ularning buzilishi uchun inson birinchi navbatda axloqiy mas'uliyatni o‘z bo‘yniga oladi [3, 51]. Keyin esa qonun nuqtai nazarda javobgarlik keladi. Bu degani, inson birinchi navbatda axloqini takomillashtirishi lozim. Lekin Poppening axloq masalasiga oid qiziqishlari bag‘rikenglik va jamiyatning ochiqligiga ham bog‘liq. Bularni u quyidagi yo‘nalishlarda ko‘rib chiqqan:

1. Axloq va istoritsizm masalasi. Axloqiy tamoyillar muayyan tarixiy kontekstga bog‘liq bo‘lishi kerak emas. Ya'ni axloqiy tamoyillar universal xarakterga ega bo‘lishi kerak, ularga vaqt va tarix ta'sir qilmasligi lozim. Demak, axloq va uning tamoyil va qadriyatlari barqaror saqlanib turishi kerak.

2. Axloqning evolyutsiyasi. Axloqiy me'yorlar tanqidiy ko‘rib chiqilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan ular jamiyat a'zolari tomonidan o‘zgartirilishi, ya'ni qayta ko‘rib chiqilishi mumkin. Bunda universal axloqiy qadriyatlar (masalan, inson va uning erkinligi, yashashga huquqi) so‘zsiz barchalar tomonidan tan olinishi lozim.

3. Axloq, erkinlik va bag‘rikenglik. Ma'lumki, Popper uchun individual eriknlk va bag‘rikenglik ochiq jamiyatning asosiy tamoyili sifatida muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, tanqidiy ratsionalizm prizmasida axloq masalasiga bo‘yicha muhim muammoga duch kelamiz, ya'ni axloqning falsifikatsiya. Popper uchun axloq ham rad etilish mumkin bo‘lishi lozim, ya'ni axloqiy me'yorlar va qoidalarning shunday shakllantirish kerakki, ular falsifikatsiya tamoyiliga mos bo‘lishi kerak. Shuning uchun axloqiy tamoyillar o‘ta keng bo‘lmasligi lozim, ya'ni bu yerda muayyan darajada minimalizm kerak.

Etika nuqtai nazaridan Popper uchun mas'uliyat masalasi ham muhim ahamiyatga ega, chunki yopiq jamiyatlarda oliy maqsadlarga erishish uchun zo‘ravonlikka yo‘l qo‘yish mumkin, bu esa ochiq jamiyatning g‘oyaviy fundamentiga zid keladi. Xohlaymizmi, yo‘qmi, hech qanday axloqiy nazariyalar mavhum g‘oyalarni oqlashi

mumkin emas, aks holda yovuzlik qaror qiladi, ijtimoiy injeneriya o‘rniga menejerizm keladi, totalitar tizimlar ustunlik qiladi.

Popper axloqga oid alohida asarlarni bag‘ishlamagan. Ammo uning barcha asarlarida aynan axloq masalasi yaqqol namoyon bo‘ladi. Chunki ochiq jamiyatni shakllantirish uchun insonlarda axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Каримов Р.Р., Саидова К.У. Одиночество личности в контексте экзистенциального осмысления проблемы социума // Проблемы современной науки и образования, 2018, №9(129). – С.21-24.

2. Бекбаев Р. Феномен образования в контексте теории открытого общества Карла Поппера // ММІТ Proceedings, 2023. – С.29-32.

3. Popper K.R. The Open Society and its Enemies. The Spell of Plato. Vol 1. – London: Routledge and Kegan Paul, 1947.